

Contribution des Plateformes Multifonctionnelles dans la réduction du temps de travail des femmes et petites filles dans la zone du Mandé : Cas des villages de Digato et de Farabana

Kadia Cissé, PhD en Economie du Développement
Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako
dkadiacisse@yahoo.fr

Résumé

La présente étude sur la contribution des plates-formes multifonctionnelles dans la réduction du temps de travail des femmes et des petites filles dans la zone du Mandé s'est déroulée dans deux villages du Mandé au Sud-ouest du Mali. Elle a pour objet d'évaluer la contribution des plates-formes multifonctionnelles sur les temps de travail des femmes sur une période de 6 mois allant d'Octobre 2013 à Mars 2014. La méthodologie utilisée a porté sur des entretiens avec le coordinateur et les agents du projet ainsi que les bénéficiaires des Plateformes Multifonctionnelles des deux villages, une visite de terrain dans les zones études. Les résultats issus de la présente étude indiquent que l'installation des plateformes multifonctionnelles contribue à réduire le temps de travail des femmes de 2h par jour leur permettant ainsi améliorer leur niveau de vie à travers des activités génératrices de revenu telle que l'augmentation de la production agricole, de la mobilisation de l'épargne et de la création d'emploi.

Mots clés : Plateforme Multifonctionnelle - temps de travail – femme rurale –petite fille - Mandé

Abstract

The present study on the contribution of multifunctional platforms in reducing the working hours of women and girls in the Mandé area took place in two villages of Mandé in southwest Mali. Its aim was to assess the contribution of multifunctional platforms on women's working hours over a 6-month period from October 2013 to March 2014. The methodology used included interviews with the project coordinator and agents, as well as beneficiaries of the Multifunctional Platforms in the two villages, and a field visit to the study areas. The results of this study indicate that the installation of multifunctional platforms helps to reduce women's working hours by 2 hours a day, enabling them to improve their standard of living through income-generating activities such as increased agricultural production, savings mobilization and job creation.

Keywords : Multifunctional platform - working time - rural woman - little girl - Mandé

1- Introduction

Le sommet sur le Développement en 2002, a fait mention des problèmes liés à l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, notamment, l'extrême pauvreté, l'analphabétisme et la discrimination des femmes de certaines populations particulièrement celles vivant dans les zones rurales. Dans un tel contexte, les Etats membres ont établi un agenda en formulant les stratégies à travers l'élaboration et la mise en œuvre de politiques actives dont l'accès aux services énergétiques modernes des populations rurales. Cependant, ces services énergétiques modernes représentent une véritable problématique dans les pays africains. Des études réalisées dans le cadre de la problématique de l'énergie en Afrique, indique que les pays du Sahel présentent des caractéristiques énergétiques similaires marquées par une forte aridité du climat, un enclavement, une dépendance en hydrocarbures importés et un fort taux de démographie (Devine-Wright, 2007 ; Mauceri, 2004).

La grande majorité des maliens se consacre au secteur primaire : agriculture, élevage, pêche. Les activités agricoles occupent 80% de la main-d'œuvre malienne, assurant approximativement 40% du PIB du pays et constituant approximativement 75% des revenus (Toulmin & al., Mali poverty profile, 2000) de l'exportation. La culture du coton et de l'arachide sont les seules véritables recettes du pays, avec le riz, le maïs, le sorgho, le mil, et le manioc qui représentent les principales récoltes vivrières. L'or, le phosphate, le sel et la chaux sont exploités mais le pays a encore des ressources minières étendues inexploitées, telles que la bauxite, le manganèse, le minerai de fer, le lithium, l'uranium, l'étain, le cuivre, et le diamant. Son bilan énergétique en 2002 montre que 85% des besoins en énergie sont couverts par les combustibles traditionnels dont le bois constitue l'essentiel et 15% sont couverts par les produits pétroliers (Toulmin & al., 2002). Les consommations du transport et du résidentiel étaient respectivement de 77% et 16% de la consommation finale des hydrocarbures ; 2% sont couverts par l'électricité et le taux d'électrification reste très faible de 17% à l'échelle nationale (Toulmin & al., 2002).

La¹ production d'électricité passe à 1 276,325 GWh en 2012 (1 298,370 GWh en 2011). Cette baisse est due fondamentalement à l'arrêt de la production dans les zones du Nord et au délestage sur le réseau interconnecté sur la période d'avril à juin 2012. Le taux national d'accès à l'électricité est de 31,74 % en 2012 contre 29,97 % en 2011, d'où une augmentation de 2 points environ. En milieu urbain le taux d'accès a connu une augmentation de près de 5 points de pourcentage en passant de 59,63 % en 2011 à 64,01 % en 2012. En milieu rural, le taux d'accès à l'électricité est passé de 16,88 % en 2011 à 17,78 % en 2012, d'où une progression de près de 1 point. Le nombre de points lumineux nouveaux en milieu rural (foyer d'éclairage public) est passé de 796 en 2011 à 850 en 2012, soit une reprise de 6,7 %. Cette augmentation s'explique par l'extension du réseau.

Par contre, il existe toujours des insuffisances de l'offre d'électricité, insuffisance d'investissement en infrastructure énergétiques, suivi des coûts élevés des services énergétiques et des équipements d'Energie Nouvelles Renouvelables (ENR) pour les consommateurs entraînant une faible vulgarisation de équipements d'ENR d'efficacité énergétiques (CSLP, 2012). Des travaux indiquent que le manque des services énergétiques limitent le développement et l'épanouissement de ses populations (Tchiffa, 2019) et affectent plus les femmes en milieu rural (Spry-Leverton & Pirozzi, 2009). De plus, l'accès aux services énergétiques modernes est un moyen d'amélioration des conditions d'existence des populations

¹¹ Ce paragraphe est issu du Rapport de la Cellule Technique du Cadre Stratégie de Lutte contre la Pauvreté (CT/CSLP) de 2012 du Ministère de l'Economie et de l'Action Humanitaire.

en milieu rural particulièrement celles des femmes (Agbogbaze & Goka, 2014). En effet, la journée normale d'une femme au Mali qu'elle soit issue d'un milieu rural ou urbain commence à l'aube et se termine tardivement dans la nuit suite aux différentes tâches qu'elle doit accomplir en tant que sœur, épouse et mère de manière générale. De ce fait, la journée de travail de la femme est chargée à cause de l'inégale répartition des tâches domestiques avec les hommes. Il s'agit généralement de : la collecte de la biomasse nécessaire à la cuisson des repas, l'approvisionnement en eau, la préparation des repas, l'éducation des enfants et la récolte des semences. Ainsi, 01les femmes maliennes ont peu de temps à consacrer à des activités génératrices de revenu. L'absence de ce revenu limite l'accès à des sources d'énergie alternatives comme l'énergie électrique, le gaz naturel, etc. Or, selon le rapport mondial sur l'énergie en 2009, l'accès à une source d'énergie adéquate est indispensable pour le suivi et le développement humain. Ainsi, le manque de temps et l'absence d'une source d'énergie adéquate sont-ils des causes auparavant méconnues de la pauvreté touchant les femmes et ayant également des retombées directes sur l'ensemble de la communauté (hommes et enfants) (Ezin, 2005).

En 1997, le gouvernement du Mali et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Mali ont collaboré pour créer le projet Plateformes Multifonctionnelles, outil de développement pour la promotion des femmes et l'allégement le temps de travail des femmes en milieu rural tout en espérant réduire leur niveau de pauvreté. Lancé en 1993 avec le soutien de l'ONUDI et du FIDA, le programme a connu une phase d'expérimentation jusqu'en 1998, période au cours de laquelle une cinquantaine de villages ont été dotés d'une plateforme (Bonjean, Audibert, & Keita, 2015). Après la phase pilote, plus cinq cent plateformes furent installées dans les régions de Sikasso, Ségou et Mopti. Dans un tel contexte, l'implantation des plateformes multiplications permet-elle de contribuer à réduire le temps de travail des femmes dans la zone du Mandé plus précisément à Digato et Farabana ? De cette problématique découle l'objectif général qui est d'analyser la contribution des plateformes multifonctionnelles dans la réduction du temps de travail des femmes et des petites filles du Mandé suite l'installation des plateformes

Le présent travail est structuré comme suit, la première section fait la description du programme et les zones d'études, la deuxième section sera consacrée la méthodologie, la troisième portera sur les résultats obtenus et enfin la dernière section sera consacrée à conclusion.

2- Description du Programme plateforme multifonctionnelle

2.1- Description du Programme

La plateforme est un support plat destiné à recevoir différents matériels. C'est aussi un lieu surélevé, sur lequel, on peut positionner, orienter, entreposer différentes composantes d'un ensemble d'équipements généralement installées sur un châssis fixe par l'intermédiaire des rails amovibles, la plateforme. Sa multifonctionnalité est due à ses différentes composantes qui sont : un moteur diesel fabriqué qui fait fonctionner un moulin à céréales, une décortiqueuse, un chargeur de batterie, des pompes à eau, des postes de soudure et des machines de menuiserie. La plateforme multifonctionnelle est donc un système de production d'énergies mécanique et électrique. Gnoumato (2007) estime que le concept de la plateforme multifonctionnelle est une réponse appropriée aux contraintes du monde rural. En effet, si au début, le moulin semblait adéquat, plusieurs contraintes à la mise à disposition de tels outils ont été décelées. Le moulin seul n'est pas toujours rentable et reste sous utilisé. De plus, l'appropriation de ces services reste en règle générale l'apanage de meuniers privés jouissant d'un monopole.

En vue de proposer des solutions innovatrices avec de réels impacts positifs sur le travail et sur la condition des femmes, les objectifs et surtout les moyens d'y arriver, ont été modifiés au

cours du temps. Durant cette période de recherche-développement, l'outil a été modifié en fonction des expériences sur le terrain avec les ruraux et en fonction des résultats de recherche technique. C'est ainsi que le moulin, en général, composé d'un moteur et d'un moulin, est devenu une « plateforme » dont le module de base est identique aux moulins traditionnels. A cela s'ajoutent plusieurs innovations : ajout d'outils de transformation de produits agricoles et de travail pour des activités non-agricoles (soudure par exemple) adaptées, compatibles et actionnées par le même moteur ; ajout d'outils visant l'amélioration des conditions de vie (distribution d'eau potable, éclairage); gestion par les populations cibles (femmes), accent sur le secteur privé et les micro-entreprises déjà existantes pour la fabrication, l'installation et la réparation des PTFM. La plate-forme fournit aux femmes une source d'énergie simple et abordable ; permet de générer des revenus complémentaires.

Les services énergétiques fournis par la Plate-forme Multifonctionnelle sont associés à l'accomplissement d'un certain nombre d'objectifs de développement. Les résultats de l'étude menée par le programme, indiquent qu'une Plateforme permet de réduire de 2,5 heures par jour le temps consacré par les femmes aux corvées quotidiennes et d'augmenter les revenus annuels par personne de 68 \$ US en moyenne. En accroissant la productivité agricole, la Plate-forme permet à la femme rurale d'augmenter sa capacité de production alimentaire et par la même occasion d'augmenter la quantité de nourriture consommée par sa famille. Une Plateforme peut également fournir des solutions alternatives aux villageois pour l'exécution des tâches traditionnellement allouées aux filles, réduisant ainsi le coût de l'envoi des jeunes filles à l'école. Pour les femmes qui n'ont pas assez de temps et/ou d'argent à consacrer à leurs besoins de santé, l'accès aux services de la Plateforme permet d'économiser du temps de travail, ce qui est particulièrement important.

Etendre l'approche Plateforme sur une plus grande échelle aurait des impacts importants au niveau macro et dans l'accomplissement des OMD au Mali. Une simple analyse coûts/avantages suggère que les avantages offerts par une plus grande diffusion du projet dans le cas où chaque village du Mali aurait accès à une Plateforme permettrait de toucher 1 400 000 de femmes et de gagner 1 300 000 000 d'heures de temps supplémentaire soit 34 milliards de CFAF, ou 62 000 000\$ US de revenus supplémentaires par an (Faye & Sanou, 2013). De tels avantages monétaires permettraient d'aider à diminuer de près de 10% le nombre de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour selon la même source. Le développement du projet permettrait également d'augmenter le ratio fille-garçon à l'école primaire de 74% et à terme d'atteindre les 100% (Gnoumato, 2007). D'autres avantages pourraient être l'amélioration de la santé maternelle et la réduction de la malnutrition infantile.

Le projet a été conçu pour favoriser l'allègement de la pauvreté des femmes en zones rurale et d'augmenter leur productivité en allégeant leur dépendance aux travaux domestiques afin d'augmenter leurs revenus. Il a également pour objet de fournir des nouveaux débouchés et de nouvelles sources de revenus pour les femmes qui gèrent et contrôlent les Plateformes. Le projet comprend le développement de micro-entreprises énergétiques créées et gérées par des associations de femmes dans les villages du Mali. En termes de revenu, les femmes qui ne détiennent pas de champs individuels ou leur accès à la terre, s'occupent d'activités génératrices de revenus tels que le petit commerce. L'allègement des travaux domestiques et le temps libre qui découlent de l'utilisation de la plateforme se traduisent par un accès et une fréquentation plus régulière des marchés hebdomadaires des villages environnants. Ces activités consistent principalement à l'achat, à la transformation et à la revente des produits agricoles, à la vente des produits halieutiques, notamment, des denrées alimentaires, au relevage et la revente de petits ruminants, etc.

La Plateforme constitue une réponse appropriée pour réduire la pauvreté énergétique en milieu rural. Elle se compose d'un simple moteur diesel monté sur châssis, auquel on ajoute une variété de modules, fournissant des services énergétiques, tels qu'un moulin, une décortiqueuse, un chargeur de batterie, une presse à huile, un poste de soudure, une moule, une scie électrique. Il permet d'alimenter un réseau électrique de 150 à 200 ampoules et d'approvisionner un petit réseau de distribution d'eau (pompes électriques) et/ou un système d'irrigation. Les châssis-rails constituent des supports pour le moteur, l'alternateur et les modules de transformation de produits agricoles, le moteur diesel tourne au biocarburant, le computer mécanique à vibration permet d'estimer le nombre d'heure de fonctionnement du moteur thermique et de le comparer avec la consommation horaire en carburant en vue d'évaluer le rendement financier par rapport aux équipements mis en jeu pendant ce temps de fonctionnement.

On distingue trois type de plateformes multifonctionnelles : (i) plateforme standard, dont les équipements sont alignés dans un seul local ; (ii) plateforme nouvelle configuration, les équipements sont installés dans un abri compartimenté et (iii) plateforme avec réseau, représente les mini-réseaux d'électricité et d'adduction d'eau et assure le système d'échappement et du système de refroidissement.

Son concept repose sur la corrélation entre d'une part, certaines dimensions de la pauvreté qui touchent particulièrement les femmes et les filles et d'autre part, les activités domestiques auxquelles elles sont astreintes et qui se caractérisent par une perte de temps et d'énergie musculaire humaine (Agbogbaze & Goka, 2014).

2.2- Description des zones d'étude

La commune rurale du Mandé est située dans le cercle de Kati, région de Koulikoro avec une superficie de 6 9498km² soit 53 225 ha. La population compte 8 905² ménages pour une population de 59 352 habitants dont 29 896 hommes et 29 456 femmes. Sa densité est 56 habitants au km. Elle est à 31 km au sud de la ville de Kati, environ 30mn de route en véhicule.

Le Mandé est composé de vingt-cinq (25) villages qui sont Ouenzzindougou, Balandougou, Dalakana, Djoliba, Faraba, Samaya, Farabana, Kalabanbougou, Kamalé-Soba, KAmalé-Kakélé, Kanadjiguila, Katibougou, Koursalé, Koursalé-Coura, Kirina, Kirina-Somono, Mamaribougou, N'tanfara, N'Tekedo, Nafadji, Samayana, Samayana-Somono, Samanko-Plantation, Torokorobougou, Samalé. Le chef-lieu de la commune est Ouenzzindougou. L'agriculture, la pêche, l'élevage, le petit commerce et l'artisanat sont les activités socio-économiques de la commune.

La commune rurale du Mandé tire son nom de son ethnie principale les Malinkés, qui y sont majoritaires. Elle est limitée à l'Est par le District de Bamako, à l'Ouest la commune de Siby, au Nord par les communes de Doubabougou, Kambia et Dogodouman, au Sud par la Commune de Bancoumana. Le relief de la commune du Mandé est dominé au nord-ouest par les collines des Monts Mandingues, sinon la majeure partie du territoire est une plaine et des bas-fonds où l'agriculture est florissante. La commune dispose également des ressources naturelles qui végètent dans les villages, il s'agit du Karité, et du Néré.

On y rencontre aussi du Caïcédral, du Baobab et des manguiers, vergers de tous genres. La plupart des villages profitent des noix du Karité et du Néré en les transformant en beurre de Karité et du Soumbala. Sur les collines de N'Tanfara et de Kanadjiguila, on y extrait et exploite du sable, du gravier, de la latérite, et du moellon. Les évocations des perceptions de la pauvreté varient d'une commune à une autre. Dans tous les cas quel que soit l'ordre, l'accent est mis sur

² Recensement Administratif (RACE), 2009

l'alimentation, l'emploi, la santé ; le logement, l'éducation, l'habillement, l'emploi et les activités génératrices de revenus.

Le village de Digatou est situé dans la commune rurale de Kalabancoro. Il est limité à l'Est par le fleuve Djoliba, à l'ouest par la forêt, au nord par le village de Katibougou³ et au sud par le village de Farabana⁴. Le village compte 640 habitants dont 307 hommes et 333 femmes ; 28 ménages recensés avec 41 femmes actives chargées de cuisine ; 41 garçons et 31 filles de moins de 7ans ne fréquentent pas l'école fondamentale ; 41 garçons et 31 filles de 7 à 14 ans fréquentent l'école ; 14 hommes et 18 femmes (autres) résident dans les 28 ménages recensés. Les activités dominantes sont l'agriculture, l'élevage, le commerce et le maraîchage. Quant au **village de Farabana**, il est situé dans la commune rurale de Winzindougou. Elle compte 5720 habitants dont 2918 femmes pour 2802 hommes. On y compte 440 familles et 748 ménages. Le taux de scolarisation est de 60% dont 614 enfants au premier cycle avec six (6) enseignants pour six classes, les autres sont à Bamako. Les principales activités sont l'agriculture, l'élevage, le commerce et le maraîchage.

Dans l'optique de mieux cerner le phénomène de la pauvreté et son évolution au Mali, le Gouvernement à ce jour, a initié des enquêtes sur le profil de la pauvreté à l'échelle nationale ; ces enquêtes ont été réalisées respectivement en 1994, 1998 et 2003 (Fofana, 2001). Les résultats de différentes enquêtes ont permis d'estimer le seuil absolu de pauvreté à 41 099 FCFA, 72 690FCFA, 82 672 FCFA, par adulte et par an, respectivement en 1994, 1998, et 2003. Sur la base de ces lignes de pauvreté, l'incidence établie en 1994 à 56.5% dans la région de l'Est a diminué de 10 points en 1998 pour s'établir à 46,6%, puis de 5,7 points en 2003 pour atteindre le niveau de 40,9% contre une moyenne nationale de 46.4%.

3- Méthodologie

La méthodologie adoptée dans ce travail est qualitative. Nous optons pour la méthode qualitative, car nous cherchons à comprendre comment l'installation d'une plateforme pourrait contribuer à diminuer le temps de travail des femmes et des petites filles en les incitant à d'autres activités génératrices du revenu scolariser d'avantage les filles. Nous avons procédé à une étude documentaire disponible sur le projet, des entretiens avec le coordinateur et les agents du projet ainsi que les deux villages bénéficiaires des Plateformes Multifonctionnelles, visite de terrain dans les zones études. L'étude a porté sur une période de six mois (Octobre 2013 à Mars 2014). Pour ce faire, nous avons eu des séances d'entretiens durant deux mois dans les deux villages et deux semaines avec les responsables du programme. Les questionnaires étaient adressés à un échantillon de 20 personnes par village. Nous avons d'abord interrogé les notables, ensuite les femmes et les associations féminines, les gérantes des plateformes, les hommes, les filles et les enseignants. Concernant les agents des plates-formes, nous nous sommes entretenus avec le coordinateur du programme, ensuite, le chef du projet de la zone du Mandé, l'agent comptable

4- Résultat des effets des plateformes multifonctionnelles dans le temps de travail des femmes

Les résultats issus de nos investigations auprès des bénéficiaires indiquent que pour l'ensemble des villages, l'installation de la plateforme s'est traduite par des effets positifs immédiats qui touchent directement les femmes et les filles : l'allègement des travaux domestiques et réduction du temps de travail de 2 heures : Cet effet immédiat est directement lié à l'acquisition

³ 1Kilomètres

⁴ 3Kilomètres

et à l'utilisation d'équipements de transformation mécanique des productions agricoles tels que les moulins et les décortiqueuses d'une part et les réseaux d'eau d'autre part. Un autre effet immédiat dû à l'utilisation de la plateforme pour la transformation des céréales est l'amélioration qualitative et quantitative du produit par rapport aux techniques de transformation traditionnelle utilisées par les femmes. En même, pour la seule transformation mécanique des céréales (mil/sorgho, maïs) le gain de temps cumulé par femme sur une semaine est équivalent à une journée de travail de 8h.

En plus de effets immédiats, l'installation des plateformes multifonctionnelle a engendré d'autres aspects positifs sur la production agricole, le revenu, la mobilisation de l'épargne et la création d'emploi de ces femmes rurales. Du point de vu de production agricole, les femmes disposant des champs pour la culture du maïs et sorgho, l'allègement les a permis de consacrer leur temps libre à un meilleur entretien des cultures, à diversifier leurs productions (arachide, mil, gombo, oseille, cultures maraîchères) et parfois à augmenter les superficies emblavées ce qui s'est traduit par une augmentation relative de leurs productions. Et en termes mécanisation, des opérations de broyage du karité a permis aux femmes de transformer des quantités plus importantes de noix de karité, ce qui s'est traduit par le doublement voire le triplement des productions du beurre de karité et des revenus monétaires découlant de la commercialisation de ces produits.

Pour ce qui est de la mobilisation de l'épargne, les femmes avaient en leur une somme de 538 055 Fcfa dont 198 055F en caisse et 340 000F en banque. Cette somme fut obtenue grâce à 776h16mn du nombre d'heure de marche des plateformes multifonctionnelles. Et enfin pour la création d'emplois, 10 emplois féminins à temps plein ou à temps partiel ont été créés par le village de Farabana pour les besoins de gestion et de fonctionnement de la plateforme par les Comités féminins de gestion (trésorières, caissières, contrôleuses, meunières). Ces emplois génèrent une masse salariale relativement importante à l'échelle de village. Contrairement à Farabana, durant la période d'entretien, la plateforme était en arrêt pour faute technique. Cependant, la gestionnaire nous a fait comprendre qu'au moment où elle était fonctionnelle, elle pouvait épargner 30 000 F par mois. Pour la création d'emplois, elle était de six (6) à temps plein ou à temps partiel.

Par ailleurs, elles ont permis aux femmes à participer à la vie publique à travers la création des associations qui étaient en charge de la gestion des plateformes, à leur alphabétisation (20 femmes à Digato contre 25 à Farabana). La mécanisation de ces activités suite à l'installation des plates-formes a eu pour effets immédiats la diminution des retards à l'école des filles, une présence plus régulière aux cours, plus de temps libre pour se consacrer au repos, ou à réviser leurs leçons ou à faire les devoirs de classe à domicile.

En conclusion, Farabana a plus bénéficié des plateformes que Digato. En effet, le village de Digato a été buté à des sérieux problèmes de gestion. De plus, les femmes en charge avait des difficulté à faire démarrer la machine, car elle a besoin d'une certaine formation pour démarrer.

5- Conclusion

L'introduction de la plate-forme multifonctionnelle en mettant à la portée des femmes une énergie mécanique et électrique qui se substitue en tout ou partie aux travaux manuels de pilage, de mouture, de décortilage et de corvée d'eau se traduit, par un le gain de temps dont l'effet immédiat pour les femmes et les filles est l'allègement des travaux domestiques. Cet effet immédiat en libérant du temps crée des opportunités permettant aux femmes d'initier, de développer et/ou de consolider des activités contribuant à l'amélioration de niveau et de la qualité de vie de l'ensemble de la communauté villageoise à travers les différents services

qu'elle peut offrir. Des résultats similaires ont été obtenus par (Diagana, 2001 ; Ouedraogo, 2013).

Cependant, le projet a des limites en matière d'accompagnement des opportunités de développement social et économique autour des Plateformes, telle que l'action du projet pour accompagner, consolider voire susciter les opportunités de développement offertes aux bénéficiaires grâce à ses produits et effets immédiats reste mitigée et principalement marquée par : (i) La faiblesse d'une stratégie horizontale en direction des partenaires (ONG, projets, Services techniques) pour impulser un développement intégré à la base dans les villages dotés de Plates-formes ; (ii) La faiblesse de l'appui/conseil sur les alternatives et options les plus adéquates pour l'accès des femmes au microcrédit à partir des fonds générés par les plates-formes.

Enfin, l'émergence des associations de femmes organisées autour de la gestion des Plates-formes et leur participation à la vie publique sont souvent sujettes à des situations conflictuelles avec les autorités traditionnelles villageoises, certaines catégories sociales ou certains groupes de pression au sein des villages. La persistance de tels conflits peut remettre en cause le fonctionnement même des Plateformes.

Les implications de politiques économiques peuvent réorienter des fonctions et activités actuellement dévolues aux animatrices, de les former en techniques d'animation, en approche genre et de leur permettre de mieux maîtriser les opportunités de développement dans leur zone d'intervention afin d'assurer leur mission d'appui/conseil et de répondre aux attentes des femmes en termes d'opportunités de développement autour des Plateformes.

6- Références

- Agbogbaze, M., & Goka, S. (2014). Plateformes multifonctionnelles. *Institut de la Francophonie pour le développement durable*(8). Récupéré sur www.ifdd.francophonie.org
- Bonjean, C. A., Audibert, M., & Keita, M. (2015). Impact des plateformes multifonctionnelles sur l'activité économique des femmes et l'éducation des enfants au Mali. *Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International*(12). Récupéré sur http://cerdi.org/production/show/id/1688/type_production_id/1
- CSLP, C. T. (2012). *Revue annuelle du CSCR 2012-2017*. Ministère de l'Economie et des Finances/ Secretariat Général.
- Devine-Wright, P. (2007). Reconsidering public attitudes and public acceptance of renewable energy technologies: a critical review. *Beyond Nimbyism: a multidisciplinary investigation of public engagement with renewable energy technologies*, 15.
- Diagana, M. (2001). Etude d'impact de la plateforme multifonctionnelle sur les conditions de vie des femmes. *Projet MLI/99/001*.
- Ezin, S. C. (2005). La plate-forme multifonctionnelle de lutte contre la pauvreté au Mali est-elle économiquement rentable? *Faculté des arts et sciences Département de sciences économiques, Université de Montreal*.

- Faye, C., & Sanou, M. (2013). *Evaluation Finale du Fonds Gates PTFM/2008-2012*. Nations Unies.
- Fofana, z. B. (2001). *Profil de pauvreté au Mali*. Bamako, Mali: Ministère du Développement Social de la Solidarité et des Personnes Agées, Observatoire du Développement Humain Durable et de la Lutte contre la Pauvreté au mali (ODHD/LCPM).
- Gnoumato, B. (2007). Le programme national de plateformes multifonctionnelles de lutte contre la pauvreté. *Programme de Nations Unies pour le Développement*, 15.
- Mauceri, M. (2004). *Adoption of integrated pest management technologies: A case study of potato farmers in Carchi, Ecuador*. Thèse de doctorat. Virginia Tech.
- Ouedraogo, A. (2013). *Contribution de la mise en place d'une plateforme multifonctionnelle dans le village de Ladiana/Mata (Commune de Didyr du Sanguie/Burkina Faso*. Memoire de fin de cycle.
- Spry-Leverton, J., & Pirozzi, G. (2009). *La plateforme multifonctionnelle: introduire des sources d'énergie, ouvrir la voie au changement pour le bien des communautés rurales du Burkina Faso*. Programme des Nations Unis pour le Développement.
- Tchiffa, M. (2019). *Hybridation d'une plateforme multifonctionnelle par système solaire photovoltaïque: cas de la localité de Guésse*. Institut National d'Ingénierie, Ouagadoigoiu, Burkina Faso.
- Toulmin, C., & al. (2000). *Mali poverty profile*. IIED Drylands Programme & Ministry of Economic and Finance.
- Toulmin, C., & al., e. (2002). *Poverty reduction strategy paper*. Gouvernement of Mali.

Annexes

Annexe 1 : questionnaires adressées aux agents et aux bénéficiaires du programme

- ✓ les plateformes sont-elles économiquement et financièrement durables ? quelles seraient les stratégies à mettre en place pour renforcer cette durabilité ?
- ✓ quels sont les impacts sociaux et économiques constatés dans les villages ?
- ✓ les stratégies mises en œuvre par le projet sont-elles clairement définies et appliquées de manière cohérente par les différents intervenants ?
- ✓ les résultats atteints sont-ils conformes aux prévisions ?
- ✓ les moyens mis à la disposition du projet sont-ils en adéquation avec les résultats attendus ?
- ✓ l'équipe du projet a-t-elle su s'adapter aux éventuelles évolutions de son environnement, notamment dans le cadre de la décentralisation ?
- ✓ dans quels aspects, et comment, le projet a-t-il pu dépasser les objectifs fixés, ou atteindre des résultats non prévus dans le document de projet ?

- ✓ le projet a-t-il défini une stratégie de retrait de ses activités dans les villages, et de manière général, une stratégie pour assurer la pérennité des résultats atteints à la fin du projet ?
- ✓ quelle est la capacité du projet à répondre à un nombre grandissant de demandes, et qu'elles stratégies adoptées ?

Annexe 2 : Résultats des entretiens

Tableau 1 : les Montants en caisse et à la banque

Mois (2013-2014)	Nombre de client	Nombre d'heure de marche	Recettes	Dépenses	Marge	Solde en caisse	Solde en banque
Octobre	415	71h	90885	71715	19170	19170	0
Novembre	900	125h34mn	260665	153270	107395	126565	0
Décembre	1782	124h16mn	344495	315470	29025	155590	0
Janvier	1834	176h18mn	422760	300860	121900	277490	0
Février	1466	138h08mn	354765	185305	169460	131950	315000
Mars	816	141h	232390	141285	91105	198055	340000
Total	7213	776h16mn	1705960	1167905	538055	198055	340000

Sources : Auteur

Tableau 2 : l'accès à l'alphabétisation et aux AGR

Villages	Digato	Farabana
Populations		
Femmes	41	2918
% femme utilisant PTFM	100%	100%
Femmes formées	9	23
% femmes formées	0,79%	21,95%
Personnes interrogées	12	9
Personnes satisfaites	7	10
% personnes interrogées	83,33%	77,78%

Source : Auteur

Tableau 3 : Les Produits, résultats et impacts de la plateforme multifonctionnelle dans les deux villages

PRODUITS ET RESULTATS DE LA PTF	IMPACTS
Gain de temps Meilleure qualité du produit obtenue après transformation. Moins de perte (de farine ou de karité) Meilleure qualité du beurre de karité obtenue	Allégement des travaux domestiques et de la pénibilité du travail Augmentation de la production et de la productivité du travail Diversification des activités Amélioration des revenus Temps libre Amélioration des performances scolaires des

Moins de pertes de beurre avec le broyage mécanique. Eclairage	Filles. Amélioration de la qualité de vie.
Hygiène alimentaire Sécurisation des accouchements nocturnes	Amélioration de l'état sanitaire.
Mobilisation de ressources financières. Gestion technique et financière de la Plate-forme par les femmes.	Création d'emplois au sein des Comités féminins de Gestion. Acquisition de compétences techniques au sein des CFG. Acquisition de ressources financières pour l'association de femmes de Farabana, « Association BENKADI ». Participation des femmes à la vie publique du village.

Source : Auteur